

GIDRAVLIK SAKRASH

Samiev Luqmon Nayimovich¹

Jo'raboyev Ismoil Ilhomovich²

Yo'ldoshev Muhammad Amin Zokirjon o'g'li³

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”

Milliy tadqiqot universiteti dotsenti t.f.f.d.¹,

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”

Milliy tadqiqot universiteti asistent²,

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”

Milliy tadqiqot universiteti talabasi³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11148548>

Annotatsiya: Ushbu maqoladan maqsad gidravlik sakrash, sakrash funksiyasi grafigini chizish yo'llari, ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha ko'nikma va malakalar hosil qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: gidravlik sakrash, sakrash funksiyasi, kritik chuqurlik, mukammal gidravlik sakrash, mukammal bo'lmagan gidravlik sakrash, to'lqinli gidravlik sakrash, sakrash oblasti, sokin oqim, shiddatli oqim, Businessk koeffitsiyenti, solishtirma suv sarfi, qirqimning solishtirma energiyasi, yo'qotilgan solishtirma energiya.

Абстрактный. Целью данной статьи является развитие навыков и умений гидравлического прыжка, способов построения графика функции прыжка и их практического применения.

Ключевые слова: гидравлический скачок, функция скачка, критическая глубина, совершенный гидравлический скачок, несовершенный гидравлический скачок, волновой гидравлический скачок, область скачка, спокойное течение, турбулентное течение, коэффициент Буссинеска, удельный расход воды, удельная энергия сдвига, удельная энергия потерь.

Abstract. The purpose of this article is to develop skills and abilities for hydraulic jump, ways to draw a jump function graph, and their practical application.

Key words: hydraulic jump, jump function, critical depth, perfect hydraulic jump, imperfect hydraulic jump, wave hydraulic jump, jump region, calm flow, turbulent flow, Boussinesq coefficient, specific water consumption, specific shear energy, the specific energy lost.

KIRISH.

Suyuqlikning notekis harakatida keskin o'zgarish bo'lganda, ya'ni qisqa masofada shovqinli oqimdan sokin oqimga o'tilganda yoki kritik chuqurlikdan kichik bo'lgan chuqurlikdan undan katta bo'lgan chuqurlikka o'tganda gidravlik sakrash kuzatiladi. Gidravlik sakrash sun'iy o'zanlarda ham, tabiiy o'zanlarda (tog' daryolarida) ham kuzatiladi.

Gidravlik sakrashning quyidagi uch turi bir-biridan farq qiladi:

1. Mukammal gidravlik sakrash, bunda $h < 60h_k$, $0 < 1 \leq$
2. Mukammal bo'lmagan gidravlik sakrash, bunda $h_k < h < 70h_k$, $0,60 < 0 < 1 \leq$:
3. To'lqinli gidravlik sakrash, bunda $h_k < h < 85h_k$, $0,70 < 0 < 1 \leq$ bo'ladi.

Gidravlik sakrash oblastidan oldindagi oqim chuqurligi ($h_1 < h_k$) va undan keyingi oqim chuqurligi ($h_2 > h_k$) **tutash chuqurliklar** deb ataladi. Sokin oqim oblasti va shiddatli (shovqinli) oqim oblastlarini chegaralab turadigan (yoki sakrashdan oldingi va keyingi) ko'ndalang qirqimlar orasidagi masofa sakrash uzunligi bo'ladi. Gidravlik sakrashning asosiy tenglamasi:

$$\frac{\alpha_{01} \cdot Q^2}{g \cdot \omega_1} + h_{c1} \cdot \omega_1 = \frac{\alpha_{02} \cdot Q^2}{g \cdot \omega_2} + h_{c2} \cdot \omega_2$$

bo'lib, bu yerda: α 0 - Bussinesk koeffitsiyenti deb atalib, qiymati birga yaqin va shuning uchun hisoblashlarda e'tiborga olmaymiz; Q - suv sarfi; ω_1 va ω_2 - gidravlik sakrashdan oldingi va keyingi ko'ndalang qirqim yuzalari; h_{c1} va h_{c2} - mos ravishda gidravlik sakrashdan oldingi va keyingi ko'ndalang qiqimlarning og'irlik markazlari joylashgan chuqurliklar. Quyidagi ifoda

$$\frac{Q^2}{g \cdot \omega} + h_c \cdot \omega = \Pi(h)$$

esa sakrash funksiyasi deb ataladi. Shuni e'tiborga olsak, ifoda sakrashdan oldingi va keyingi funksiyalarning tengligini ifodalaydi hamda qisqacha quyidagicha yoziladi:

$$\Pi(h_1) = \Pi(h_2)$$

bu yerda 1 h va 2 h o'zaro bog'liq (tutash) chuqurliklardir. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi ko'ndalang qirqimli o'zanlarda $h = h/2$ bo'lgani uchun sakrash funksiyachisi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\frac{Q^2}{g \cdot \omega} + \frac{h \cdot \omega}{2} = \Pi(h)$$

Agar suv sarfi (Q) ni solishtirma suv sarfi q bilan almashtirsak hamda $\omega = b \cdot h$ ekanligini e'tiborga olsak, (4) ifoda quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\frac{q \cdot b}{g \cdot h} + \frac{b \cdot h^2}{2} = \Pi(h)$$

Sakrash funksiyasining grafigini chizish uchun ordinata o'qiga h absissa o'qiga $\Pi(h)$ ning qiymatlari qo'yiladi (1-rasm). Chuqurlik kritik (chegara) chuqurlikka teng bo'lganda, $\Pi(h) = f(h)$ bog'lanish grafigi egri chizig'i eng kichik qiymatga ega bo'ladi. Bu egri chiziqdan foydalanib, tutash chuqurliklardan biri ma'lum bo'lsa ikkinchisini topish mumkin, masalan h_1 ma'lum bo'lsa, h_2 ni topish mumkin yoki uning teskarisi. O'zaro bog'liq (tutash) chuqurloiklarni analitik usul bilan ham aniqlash mumkin. To'g'ri burchak shaklidagi ko'ndalang qirqimli o'zan uchun tutash (bog'liq) chuqurliklar quyidagi ifodalar yordamida aniqlanadi:

$$h_1 = \frac{h_2}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \cdot q^2}{g \cdot h_2^3}} - 1 \right), \quad h_2 = \frac{h_1}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8q^2}{g \cdot h_1^3}} - 1 \right).$$

Shu turdagi (to'g'ri to'rtburchakli ko'ndalang qirqimli) o'zanlar uchun kritik (chegara) chuqurlik h_k ni quyidagi ifoda bilan hisoblash mumkin:

$$h_k = \sqrt[3]{\frac{q^2}{g}}$$

Gidravlik sakrash uzunligi (l_n) ni hisoblash uchun bir qancha ifodalar mavjud, jumladan N.N.Pavlovskiy quyidagi ifodani taklif etadi:

$$l_n = 2,5 \cdot (1,9 \cdot h_2 - h_1)$$

Quyida mukammal gidravlik sakrashga oid masalani ko'ramiz.

Masalani echish quyidagi tartibda amalga oshiriladi.

1. Sakrash funksiyasi grafigini chizish. Buning uchun chuqurlik (h) ga turli qiymatlar berib, ifoda yordamida $\Pi(h)$ ning unga mos qiymatlari topiladi. Egri chiziqning ko'rinishini aniq tasvirlash uchun kami bilan 10 ta h uchun 10 ta $\Pi(h)$ ning qiymatlari aniqlashini kerak. Hisoblashlarni quyidagi jadval yordamida amalga oshirgan ma'qul:

T/r	h, m	b, m	ω, m^2	$\frac{\omega \cdot h}{2}, m^3$	$\frac{Q^2}{g \cdot \omega}, m^3$	$\Pi(h), m^3$
1						
2						
3						
4						
5						
...						
10						

Jadval ma'lumotlaridan foydalanib, $\Pi(h) = f(h)$ bog'lanish grafigi chiziladi.

2. Kritik (chegara) chuqurlikni aniqlash. Kritik chuqurlik bevosita ifoda orqali aniqlanadi.

3. Sakrash funksiyasining minimal qiymatini aniqlash. Sakrash funksiyasining minimal qiymatini yuqorida chizilgan $\Pi(h) = f(h)$ bog'lanish grafigi yordamida aniqlash mumkin. Lekin, uning yanada aniqroq qiymatini (5) ifoda yordamida $h = h_k$ deb qabul qilib hisoblash mumkin. Hisoblashni yuqoridagi jadvalning oxirgi qatorida amalga oshirgan ma'qul.

4. Tutash (bog'liq) chuqurlik (2 h) ni aniqlash. Bu masalani grafik usul bilan hal qilish mumkin.

a. Grafik usulda aniqlash sakrash funksiyasi egri chizig'ida quyidagi tartibda bajariladi: ordinata 1 h ning qiymati qo'yilib, undan egri chiziqqa gorizonttal o'tkaladi. Ular tutashgan nuqtadan egri chiziqning 2-tarmog'i bilan kesishguncha, yuqoriga qarab vertikal chiziq o'tkaziladi. Shu erdagi nuqtadan yana ordinata o'qiga qarab gorizonttal chiziqni chizib, kesishgan nuqtadan (h_2) tutash chuqurlikni topamiz

b. Analitik usulda aniqlash (7) ifoda yordamida bajariladi.

5. Sakrash uzunligini aniqlash. Hisoblash (9) ifodaga asosan amalga oshiriladi.

Masala. To'g'ri burchak shaklidagi ko'ndalang qirqimli kanal uchun sakrash funksiyasi grafigi va qirqimning solishtirma energiyasi grafigi chizilsin hamda tutash chuqurlik h_2 , kritik chuqurlik h_k , sakrash funksiyasining minimal qiymati, sakrash uzunligi l_n va gidravlik sakrash natijasida yo'qotilgan solishtirma energiya miqdori ΔE aniqlansin. Berilgan: suv sarfi $Q=8,0$ m^3/sek , kanalning kengligi $b = 4$ m, sakrashdan oldingi chuqurlik ($h_1 = 0,4$ m) ning qiymati.

Masalaning yechimi:

1. Gidravlik sakrash sxemasini chizish

Gidravlik sakrash sxemasi

2.Sakrash funksiyasi ($\Pi(h)$) ni hisoblash. h ga turli qiymatlar berib, ($\Pi(h)$) ning qiymatlarini aniqlash.

2.1. $h_1 = 0,125 \text{ m}$.

a) $\omega = \epsilon \cdot h = 4 \cdot 0,125 = 0,5 \text{ m}^2$.

b) $\frac{\omega \cdot h}{2} = \frac{0,5 \cdot 0,125}{2} = 0,031 \text{ m}^3$;

v) $\frac{Q^2}{g \cdot \omega} = \frac{(8)^2}{9,81 \cdot 0,5} = 13,04 \text{ m}^3$;

g) $\Pi(h) = \frac{\omega \cdot h}{2} + \frac{Q^2}{g \cdot \omega} = 0,031 + 13,04 = 13,07 \text{ m}^3$.

2.2. $h_2 = 0,25 \text{ m}$

Sakrash funksiyasi $\Pi(h)$ ni hisoblash jadvali

T/r	h, m	b, m	ω, m^2	$\frac{\omega \cdot h}{2}, \text{m}^3$	$\frac{Q^2}{g \cdot \omega}, \text{m}^3$, m^3	$\Pi(h), \text{m}^3$
1	0,125	4,0	0,5	0,0313	13,04	13,07
2	0,25		1,0	0,125	6,52	6,95
3	0,30		1,2	0,180	5,43	5,61
4	0,50		2,0	0,5	3,26	3,76
5	0,75		3,0	1,125	2,17	3,30
6	1,0		4,0	2,0	1,63	3,63
7	1,25		5,0	3,13	1,30	4,43

8	1,50		6,0	4,50	1,08	5,58
9	1,75		7,0	6,13	0,93	7,06
10	2,0		8,0	8,0	0,815	8,82
11	2,25		9,0	10,1	0,720	10,8
12	2,50		10	12,5	0,650	13,6

3. Sakrash funksiyasi grafigini chizish

4. E ning qiymatlarini aniqlash.

4.1. $h_1 = 0,30$ m.

a) $\omega = \epsilon \cdot h = 4 \cdot 0,3 = 1,2 \text{ m}^2$;

b) $g = \frac{Q}{\omega} = \frac{8}{1,2} = 6,67 \frac{\text{m}}{\text{sek}}$;

v) $g^2 = 44,4 \frac{\text{m}^2}{\text{sek}^2}$;

g) $\frac{\alpha \cdot g^2}{2 \cdot g} = \frac{1,1 \cdot 44,4}{2 \cdot 9,81} = 2,49 \text{ m}$;

d) $E = h + \frac{\alpha \cdot g^2}{2 \cdot g} = 0,3 + \frac{1,1 \cdot 44,4}{19,62} = 2,79 \text{ m}$;

4.2. $h_2 = 0,50$ m.

E ning qiymatlarini aniqlash

t/r	h, m	ω, m^2	$g, \frac{m}{\text{sek}}$	$g^2, \frac{m^2}{\text{sek}^2}$	$\frac{\alpha \cdot g^2}{2 \cdot g}, m$	E, m
1	0,3	1,2	6,67	44,4	2,49	2,79
2	0,5	2	4	16	0,9	1,4
3	0,75	3,0	2,67	7,11	0,399	1,15
4	1,0	4,0	2,0	4,0	0,224	1,22
5	1,25	5,0	1,6	2,56	0,144	1,39
6	1,5	6,0	1,33	1,78	0,099	1,60
7	1,75	7,0	1,14	1,31	0,073	1,82
8	2,0	8,0	1,0	1,0	0,056	2,06
9	2,25	9,0	0,89	0,79	0,044	2,29
10	2,5	10	0,80	0,64	0,036	2,53

Sakrash funksiyasi grafigi

6. O'zaro bog'liq chuqurliklarni aniqlash.

a) h_2 bog'liq chuqurlikni aniqlash.

$$h_2 = \frac{h_1}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \cdot q^2}{g \cdot h_1^3}} - 1 \right) = \frac{0,4}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8 \cdot (2,67)^2}{9,81 \cdot (0,4)^3}} - 1 \right) = 0,2m \left(\sqrt{1 + \frac{57}{0,62}} - 1 \right) = 1,73 \text{ m};$$

Ifodadagi elementar suv sarfi (q) quyidagicha aniqlanadi:

$$q = \frac{Q}{e} = \frac{8}{3} = 2,67 \frac{m^2}{sek};$$

b) kritik chuqurlikni hisoblash:

$$h_k = \sqrt[3]{\frac{q^2}{g}} = \sqrt[3]{\frac{(2,67)^2}{9,81}} = \sqrt[3]{\frac{7,13}{9,81}} = 0,85 \text{ m}.$$

v) gidravlik sakrash uzunligini aniqlash:

$$l_n = 2,5 \cdot (1,9 \cdot h_2 - h_1) = 2,5 \cdot (1,9 \cdot 1,25 - 0,4) = 4,94 \text{ m}.$$

e) sakrash funksiyasining minimal ($\Pi(h)_{min}$) qiymati yuqorida chizilgan $h=f(\Pi(h))$ bog'lanish grafigi yordamida aniqlanadi.

XULOSA. Gidravlik sakrash ochiq o'zanda oqayotgan suv sathining Keskin ko'tarilib ketishi hodisasidir. Odatda suv oqimini gidrotexnika inshooti teshigidan o'tkazish paytida yuz beradi. Teshikdan bosim ostida zarb to'lqinlanib chiqayotgan suv tinch oqish holatiga o'tayotganda kuzatiladi. Dastlab suv sirtida paydo bo'lgan o'rkachlar ichida havoga to'yingan suv murakkab aylanma harakatda bo'ladi, suv sathi keskin ko'tarilib ketadi. Keyin suv biroz tinchlanib, me'yoriy sathda oqa boshlaydi. Gidravlik sakrash tufayli o'zan qirg'oqlari yuvilishi va o'pirilishi mumkin.

References:

1. Umarova A.Y "Gidravlika" – Toshkent: O'zbekiston, 2002
2. Hikmatov F.H., Raxmonov K.R., Turg'unov D.M. Gidravlikadan amaliy mashg'ulotlar. – Toshkent: Universitet, 2014.
3. Hubert Chanson. The Hydraulics of Open Channel Flow. - Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford Wheeler Road, Burlington, Second edition, 2004.

INNOVATIVE
ACADEMY